

Українська ентомофауністика

ISSN
2078-9653

Том 2 № 1 2011

Українська

ентомофауністика

Ukrainska
Entomofaunistika

Науковий онлайнний журнал
Scientific online journal

Том 2 № 1 2011
Volume 2 No 1 2011

Київ — Kiev

Українська ентомофауністика

Ukrainska Entomofaunistyka

Публікується Київським відділенням Українського ентомологічного товариства та Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України (Київ).

«Українська ентомофауністика» — онлайн-журнал з фауністики комах та інших наземних членистоногих України та суміжних країн.

Published by Kiev Section of the Ukrainian Entomological Society and the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

“Ukrainska Entomofaunistyka” is a peer-reviewed online journal on the faunistics of insects and other terrestrial arthropods of Ukraine and bordering countries.

Головний редактор: Editor-in-Chief:

Корнєєв В. О. Valery A. Korneyev

Члени редакційної колегії: Editorial Board Members:

Акімов І.А., Бідзіля О.В., Вервес Ю.Г., Гершензон З.С., Гумовський О.В., Зерова М.Д., Колодочка Л.О., Матушкіна Н.О., Плющ І.Г., Пучков О.В., Радченко В.І., Радченко О.Г., Федоренко В. П.
Igor A. Akimov, Aleksei V. Bidzilya, Vitaly P. Fedorenko, Zlata S. Gershenzon, Alexey V. Gumovsky, Leonid A. Kolodochka, Nataly A. Matushkina, Igor G. Pljushch, Aleksandr V. Puchkov, Vladimir G. Radchenko, Aleksandr G. Radchenko, Yuri G. Verves, Marina D. Zerova.

Редактор випуску:
В.О.Корнєєв

Editor:
Valery A. Korneyev

For detailed information (contents, instructions for authors, summaries and key words) visit our website at:
<https://sites.google.com/site/ukrentfau/>
e-mail: ukrentfau@gmail.com

Для детальнішої інформації (зміст, правила для авторів, резюме і ключові слова) відвідайте веб-сторінку журналу:
<https://sites.google.com/site/ukraienskaentomofaunistikaua/>
e-mail: ukrentfau@gmail.com

ISSN 2078-9653

Cover photo: Male of *Diamesa insignipes* Kieffer, 1908 (Diptera: Chironomidae) on the snow, by Valentina Inshina

ЗМІСТ

CONTENTS

Макаркин В. Н. і Клепиков М. А. До пізнання сітчастокрилих Ярославської області (Росія).	
Makarkin V. N. & Klepikov M. A. Contribution to the knowledge of Neuroptera of Yaroslavl Oblast (Russia).....	1–5
Баранов В.О. Попередній анований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України.	
Baranov V.A. A Preliminary Annotated Checklist of Non-Biting Midges (Diptera, Chironomidae) of Ukraine.....	7–24
Корнєєв В. О. Листи Л.А.Шелюжка до А.В.Ксенжопольського 1917–1918 рр.	
Korneyev V. A. L.A.Sheljuzhko's Letters to A.V.Kiężopolski, 1917–1918.....	25–32

К познанию сетчатокрылых Ярославской области (Россия)

В. Н. Макаркин

Биолого-почвенный институт ДВО РАН
пр. 100-лет Владивостоку, 159г
690022, Владивосток, Россия

e-mail: vnmakarkin@mail.ru

М. А. Клепиков

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Богоявленская пл., 25
150000, Ярославль, Россия

e-mail: max_klepikov@mail.ru

Макаркин В. Н. и Клепиков М. А. К познанию сетчатокрылых Ярославской области (Россия). Резюме. Приведены фаунистические данные о 13 видах сетчатокрылых Ярославской области России, из которых 9 указываются для региона впервые.

Ключові слова: Neuroptera, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Россия, Ярославская область, фауна.

Макаркин В. Н. і Клепиков М. А. До пізнання сітчастокрилих Ярославської області (Росія). Резюме. Наведено фауністичні відомості про 13 видів сітчастокрилих Ярославської області Росії, з яких 9 наведено для регіона вперше.

Ключевые слова: Neuroptera, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Россия, Ярославская область, фауна.

MakarKin V. N. & Klepikov M. A. Contribution to the knowledge of Neuroptera of Yaroslavl Oblast (Russia). Faunistic data on the 13 neuropteran species from Yaroslavl Oblast of European Russia are reported, nine of them are recorded from the region for the first time.

Key words: Neuroptera, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Russia, Yaroslavl Oblast, fauna.

Введение

Ярославская область расположена в центральной части Русской равнины, в бассейне Верхней Волги и является ядром Верхне-Волжской физико-географической провинции (Гвоздецкий и Жучкова, 1963; Гвоздецкий, 1968). Её климат умеренно-континентальный; северная (большая) часть области относится к подзоне южной европейской тайги, а меньшая южная — к подзоне смешанных лесов с хвойными и широколиственными породами. Коренные леса, минимально затронутые деятельностью человека, здесь не сохранились. Большую часть лесов представляют собой вторичные мелколиственные или хвойно-мелколиственные сообщества (березняки или осинники с большей или меньшей примесью ели, а также сероольшанники и, в сырых местах, ивняки) либо искусственные посадки сосны и ели. Общая лесистость области по данным 2002 г. составляла 45 % (Доклад ..., 2003).

Ярославская область — один из самых плохо изученных регионов России в отношении сетчатокрылых. Достаточно сказать, она вообще не упоминается в обзорной статье Захаренко и Кривохатского (1993) о фауне сетчатокрылых европейской части СССР. В последние годы, в связи с составлением списков видов насекомых для региональных Красных книг, появилась необходимость познания и фауны сетчатокрылых. Два вида сетчатокрылых были включены в Красную книгу Ярославской области, *Drepanopteryx phalaenoides* (Linnaeus, 1758) и *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767 (Клепиков, 2004а, б); последний вид был указан также в статье Власова, Клепикова и Русина (2008). Кроме того, три широко распространенных вида златоглазок (*Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758), *Chrysopa pallens* (Rambur, 1838) и *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836), современная номенклатура) могут встречаться и в Ярославской области, судя по картам их ареалов (Дорохова, 1980; Шувакина, 1978,

1980). Однако, поскольку границы областей не изображены на этих картах, неясно расположены ли находки *C. perla* и не представленного в изученном материале *C. pallens* (= *septempunctata* Wesmael, 1841) в пределах Ярославской области или непосредственно за ее границами, но одно из местонахождений *C. carnea* находится определенно в ее пределах. Эти пять видов — единственные на данный момент сетчатокрылые, указанные для области и её ближайших окрестностей. Для сравнения, в фауне Республики Коми, расположенной значительно севернее, известно 32 вида сетчатокрылых (Седых, 1974; Захаренко и

Седых, 1981; Макаркин, 1986; Захаренко и Кривохатский, 1993; Юркина, 2007). Данная статья призвана, хоть в какой-то мере, заполнить этот пробел. В ней приводятся фаунистические данные об 13 видах сетчатокрылых. Естественно, статья ни в коей мере не претендует на полноту.

Таким образом, в настоящее время в Ярославской области достоверно зарегистрировано 13 видов отряда Neuroptera трёх семейств: Hemerobiidae, Chrysopidae и Mymeleontidae. Семейства Coniopterygidae и Sisyridae, несомненно, представленные в фауне области, пока не найдены.

Рис. 1. Географическое положение Ярославской области (зеленое пятно) (А) и места сбора сетчатокрылых [1–19] (Б); показаны границы районов Ярославской области (черные линии) и Дарвинского заповедника (зеленая линия).

Материалы и методы

В статье использованы сборы М.А.Клепикова, В.Д.Титова и Д.В.Власова, а также материал из фондов Ярославского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Сетчатокрылые собраны из разных районов Ярославской области, а также Дарвинского государственного природного биосферного заповедника, расположенного на границе Ярославской и Вологодской областей.

В тексте приняты следующие сокращения: БПИ — Биолого-почвенный институт Дальневосточного отде-

ления Российской АН (Владивосток); ДГПБЗ — Дарвинский государственный природный биосферный заповедник; ЗИН — Зоологический институт Российской АН (Санкт-Петербург); ЯГИАМЗ — Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Места сбора сетчатокрылых показаны на карте (рис. 1Б), их номера содержатся в квадратных скобках при каждом упоминании в тексте [1–19]. Приводятся также точные координаты мест помки для нового материала (и приблизительные для старого) при их первом упоминании. Точные координаты необходимы для определения климатических парамет-

ров местообитаний видов. Виды, указываемые впервые для Ярославской области, отмечены звездочкой (*).

Результаты

Приводится список из 13 видов сетчатокрылых, зарегистрированных в Ярославской области, с замечаниями об их общем распространении и местообитании.

Семейство Hemerobiidae

Drepanopteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758)

Клепиков, 2004б: 184.

Материал: Ярославль, Заволжский р-н, пос. Средний (Ляпино), 57.615°N 39.948392°E [2], 11.07.1996, 1 экз. (М. А. Клепиков) (ЗИН); Ярославль, центр, стрелка р. Котросли, 57.617467°N 39.904083°E [1], 2.09.2000, 1 экз. (Д. В. Власов) (ЯГИАМЗ); западная окраина Ярославля (р-н «Пятёрка»), 57.636703°N 39.80715°E [3], на свет, 22.06.1999, 1 экз. (М. А. Клепиков) (ЯГИАМЗ).

Также визуально отмечался М. А. Клепиковым в Тутаевском районе (дер. Пустово, 57.812192°N 39.570733°E [14], на вязе шершавом (*Ulmus glabra*), единично, дата встречи не зафиксирована) и В. Д. Титовым в Ростовском районе (окр. с. Богослов, 57.18025°N 39.357958°E [10], единично, 07.2006).

Замечания. Первый экземпляр (в списке материала) уже указывался в работе Клепикова (2004б). В данной статье приведены его точные данные.

Лесной вид, широко распространенный в Палеарктике, включая острова Мадейра и Канарские. В Европейской части России встречается главным образом в центральных регионах: самое южное его местонахождение — леса Самарской области (Ковригина, 1988), самые северные — Летка в Коми (Захаренко, Седых, 1981) и заповедник «Кивач» в Карелии (Хумала, 2006). *D. phalaenoides* является настольно крупным и приметным видом, что эти данные можно считать хорошо установленными.

**Megalomus hirtus* (Linnaeus, 1761)

Материал: Борисоглебский р-н, окр. дер. Борушка, 57.22935°N, 39.21463°E [11], суходольный луг с берёзовым подростом, 6.06.2010, 3♂, 1♀ (В. Д. Титов) (БПИ).

Замечания. Вид широко распространен в Европе; к настоящему времени был известен из следующих регионов России: Карелия, Мурманская, Ленинградская, Новгородская [новое указание; в коллекции ЗИН — 1 экз. с этикеткой «Мошенский р-н, Яковищи, 7.07.1936 (Л. Бианки)»], Тверская, Московская, Нижегородская, Курская, Воронежская, Самарская, Ульяновская и Пермская области (Meinander, 1962; Захаренко, Кривохатский, 1993; Рохлацова, 2000). Отмеченное местонахождение в Ярославской области, таким образом, находится на северо-восточной границе ареала. Обитает на травянистой и кустарниковой растительности, очень редко на лиственных деревьях (Killington,

1937; Meinander, 1962; Aspöck, Aspöck & Hölzel, 1980).

**Wesmaelius concinnus* (Stephens, 1836)

Материал: Переславский р-н, сев. берег оз. Плещеево, урочище Кухмарь, 56.803494°N 38.073561°E [12], на свет, 2.08.1999, 1 экз. (М. А. Клепиков) (ЗИН).

Замечания. Бореальный вид, широко распространенный в западной Палеарктике, на восток проникает до Бурятии. Встречается на хвойных.

**Hemerobius marginatus* Stephens, 1836

Материал: Переславский р-н, окр. с. Выползова Слободка (Свято-Алексиевская пустынь), 56.618911°N 38.679597°E [13], смешанный лес (ель, берёза, дуб, осина), 9.06.2010, 1♂, 1♀ (М. А. Клепиков) (БПИ); Ростовский р-н, окр. дер. Меленки, 57.25156°N 39.49802°E [9], смешанный (хвойно-мелколиственный) лес, опушка, 25.07.2010, 1♀ (В. Д. Титов) (БПИ); Гаврилов-Ямский р-н, окр. ж.-д. ст. Кудрявцево, 57.447836°N 39.615378°E [8], смешанный хвойно-мелколиственный лес (ель, осина, берёза, лещина), 8.08.2010 (пик засухи), 2♂ (М. А. Клепиков) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный палеарктический лесной вид, обитающий преимущественно на лиственных деревьях.

**Hemerobius humulinus* Linnaeus, 1758

Материал: Ярославский р-н, Бердицино, 57.45492°N 40.10767°E [7], 11.06.1906, 1 экз. (Яковлев) (ЗИН); Даниловский р-н, Жаденово, 57.072222°N 40.15695°E [15], 14.07.1916, 1 экз. (Шестаков) (ЗИН).

Замечания. Широко распространенный голарктический эврибионтный вид.

**Hemerobius simulans* Walker, 1853

Материал: Некрасовский р-н, с. Малые Соли, 57.63538°N 40.38313°E [17], 24.12.1999, 2♀ (Д. В. Власов, ЯГИАМЗ) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный голарктический вид, обитающий преимущественно на хвойных деревьях.

**Micromus angulatus* (Stephens, 1836)

Материал: Даниловский р-н, Жаденово [15], 14.07.1916, 1 экз. (Шестаков) (ЗИН); Некоузский р-н, пос. Борок, 58.0625°N, 38.239722°E [18], 23.05.1976, 1♂ (А. П. Расницын) (ЗИН).

Замечания. Широко распространенный голарктический вид, обитающий преимущественно на травянистой и кустарниковой растительности.

Семейство Chrysopidae

**Nineta vittata* (Wesmael, 1841)

Материал: Гаврилов-Ямский р-н, окр. ж.-д. ст. Кудрявцево [8], смешанный хвойно-мелколиственный лес (ель, осина, берёза, лещина), 8.08.2010 (пик засухи), 1♀ (М. А. Клепиков) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный палеарктический лесной вид, обитающий на лиственных деревьях.

****Chrysotropia ciliata* (Wesmael, 1841)**

Материал: Тутаевский р-н, окр. дер. Пустово [10], смешанный хвойно-мелколиственный лес (ель, берёза, осина, посадки сосны), 20.06.2010, 1♀ (М. А. Клепиков) (БПИ); Гаврилов-Ямский р-н, окр. ж.-д. ст. Кудрявцево [8], смешанный хвойно-мелколиственный лес (ель, осина, берёза, лещина), 8.08.2010 (пик засухи), 1♀ (М. А. Клепиков) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный палеарктический лесной вид.

***Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758)**

Материал: Борисоглебский р-н, окр. дер. Борушка [11], суходольный луг с берёзовым подростом, 06.06.2010, 1♂, 1♀ (В. Д. Титов) (БПИ); там же [11], суходольный луг, зарастающий подростом сосны, 19.06.2010, 1♀ (В. Д. Титов) (БПИ); Переславский р-н, окр. с. Выпозова Слободка (Свято-Алексиевская пустынь) [13], смешанный лес (ель, берёза, дуб, осина), 9.06.2010, 2♂, 2♀ (М. А. Клепиков) (БПИ); Тутаевский р-н, окр. дер. Пустово [10], смешанный хвойно-мелколиственный лес (ель, берёза, осина, посадки сосны), 20.06.2010, 1♀ (М. А. Клепиков) (БПИ); Ярославский р-н, окр. ж.-д. ст. Молот, 57.67232°N 39.7604°E [4], 12.06.2010, 1♀ (Д. В. Власов) (БПИ); Ярославский р-н, дер. Сарафаново, 57.66104°N 39.68889°E [5], 18.07.1982, 1♀ (Горяева, ЯГИАМЗ) (БПИ).

Замечания. Два местонахождения, показанные на карте видового ареала (Дорохова, 1980: карта 38), по видимому, находятся в непосредственной близости от границ Ярославской области. *Chrysopa perla* — один из немногих видов златоглазок Средней полосы Европейской части России, имеющий постоянно высокую численность и обитающий в самых различных биотопах (Волкович, 2001). Распространен от Британских островов до острова Сахалин.

****Chrysopa commata* Kis & Újhelyi, 1965**

Материал: Ярославский р-н, окр. ж.-д. ст. Река, 57.510472°N 39.701122°E [6], 24.06.2010, 1♂ (Д. В. Власов) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный палеарктический вид, обитающий на травянистой растительности.

***Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836)**

Шувахина, 1978: карта 11 (*Chrysopa*).

Материал: Ростовский р-н, окр. дер. Меленки [9], смешанный (хвойно-мелколиственный) лес, опушка, 25.07.2010, 1♀ (В. Д. Титов) (БПИ); Ярославль, центр, музей-заповедник, 57.621556°N 39.888883°E [2], 29.10.2010, 1♂ (М. А. Клепиков) (БПИ); там же [2], на окне, 13.11.2010, 1♀ (Д. В. Власов) (БПИ). Вологодская обл.: Череповецкий р-н, дер. Борок (центральная усадьба ДГПБЗ), 58.542525°N 37.546239°E [19], 14.02.2002, 1♀ (Д. В. Власов, ЯГИАМЗ) (БПИ).

Замечания. Широко распространенный палеарктический вид, трактуемый как в работе Henry et al. (2002); детали смотри в других работах (Макаркин, Ручин, 2010; Макаркин, Щуров, в печати). Шувахина (1978) отметила вид приблизительно в районе г. Ярославля.

Семейство Myrmeleontidae***Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767**

Клепиков, 2004а: 183; Власов, Клепикова и Русинова, 2008: 64.

Материал: Переславский р-н, сев. берег оз. Плещеево, урочище Кухмарь [12], на свет, 17.07.1994, 1 экз. (М. А. Клепиков) (ЗИН); Некрасовский р-н, окр. с. Диево-Городище, 57.641372°N 40.184211°E [16], 3.07.2003, 1 экз. (Д. В. Власов) (ЯГИАМЗ).

Замечания. Эти два экземпляра указывались в работах Клепикова (2004а) и Власова, Клепикова и Русинова (2008) соответственно. В данной статье приведены их точные данные. Вид широко распространен в Палеарктике.

Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность сборщикам В.Д.Титову и Д.В.Власову, целенаправленно собиравшим материал для данной статьи, а также А.П.Расницыну за информацию о местонахождении вида.

Литература

- Власов Д. В., Клепиков М. А. и Русинов А. А. 2008. Новые данные по распространению и биологии охраняемых насекомых Ярославской области. *Экология и культура: от прошлого к будущему: Мат. научно-практической межрегиональной конф., 29–30 ноября 2007 г.*, Александр Рутман, Ярославль, 64–68.
- Волкович Т. А. 2001. Златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) заповедника «Лес на Ворскле» (Белгородская область): видовой состав и экология. *Энтомологическое обозрение*, 80 (2), 368–382.
- Гвоздецкий Н. А. (Ред.) 1968. *Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц*, Изд-во МГУ, Москва, 1–576.
- Гвоздецкий Н. А. и Жучкова В. К. (Ред.) 1963. *Физико-географическое районирование Нечернозёмного центра*, Изд-во МГУ, Москва, 1–451.
- Доклад о состоянии и охране окружающей среды Ярославской обл. в 2002 году. 2003. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской обл., Ярославль, 1–195.
- Дорохова Г. И. 1980. Карта 38. *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758). В кн.: Горюнов К. Б., Отв. Ред. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Атлас. Карты 21–72*, Наука, Ленинград, 21 (карта 38).
- Захаренко А. В. и Кривохатский В. А. 1993. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 1 (2), 34–83.
- Захаренко А. В. и Седых К. Ф. 1981. Сетчатокрылые (Neuroptera) Коми АССР. *Энтомологическое обозрение*, 60 (3), 598–600.
- Клепиков М. А. 2004а. Муравьиный лев обыкновенный. *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1758 [sic]. В кн.: *Красная книга Ярославской области*, Ред. Л. В. Воронина, изд-во А. Рутмана, Ярославль, 183–184.
- Клепиков М. А. 2004б. Листокрыл. *Drepanopteryx* [sic] *phalaenoides* (Linnaeus, 1758). В кн.: Воронина Л. В., Ред. *Красная книга Ярославской области*, изд-во А. Рутмана, Ярославль, 184.
- Ковригина А. М. 1988. Редкие виды сетчатокрылых в Среднем Поволжье и их охрана. В кн.: Горелов М. С., Отв. ред. *Охрана жи-*

- вотных в Среднем Поволжье, Куйбышевский гос. пед. институт, Куйбышев, 29–34.
- Макаркин В. Н. 1986. Обзор сетчатокрылых сем. Nemerobiidae (Neuroptera) фауны СССР. 2. Роды *Wesmaelius* Ktuger, *Symphorobius* Banks, *Psectra* Hagen, *Megalomus* Ramb., *Neuroneta* McLach. и *Drepanopteryx* Leach. *Энтомологическое обозрение*, 65 (3), 604–617.
- Макаркин В. Н. и Ручин А. Б. 2010. Материалы по фауне златоглазок (Neuroptera, Chrysopidae) Мордовии. *Вестник Мордовского университета. Сер. биол. науки*, (1), 123–127.
- Макаркин В. Н., Щуров В. И. Новые данные о фауне сетчатокрылых (Neuroptera) Северо-Западного Кавказа. *Кавказский Энтомологический Бюллетень* (в печати)
- Рохлецова А. В. 2000. Материалы по фауне сетчатокрылых (Neuroptera) Ульяновской области. В кн.: *Природа Симбирского Поволжья. Вып. 1*, УлГТУ, Ульяновск, 113–126.
- Седых К. Ф. 1974. *Животный мир Коми АССР. Беспозвоночные*. Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1–191.
- Хумала А. Э. 2006. К фауне насекомых заповедника «Кивач». В кн.: *Природа государственного заповедника «Кивач»*. Труды Карельского НЦ РАН, 10, 153–159.
- Шувахина Е. Я. 1978. Карта 11. *Chrysopa carnea* Stephens, 1836. В кн.: Городков К. Б., Отв. Ред. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Атлас. Карты 1–20*, Наука, Ленинград, карта 11.
- Шувахина Е. Я. 1980. Карта 40. *Chrysopa septempunctata* Wesmael, 1841. В кн.: Городков К. Б., Отв. Ред. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Атлас. Карты 21–72*, Наука, Ленинград, 23 (карта 40).
- Юркина Е. В. 2007. Новые виды сетчатокрылых насекомых (Neuroptera) для сосновых лесов Республики Коми. В кн.: *Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества. Краснодар, 9–15 сентября 2007 г.*, изд-во КубГАУ, Краснодар, 416–417.
- Aspöck, H., Aspöck, U. & Hölzel, H. 1980. *Die Neuropteren Europas*. Vol. 1. Goecke and Evers, Krefeld, 1–495.
- Henry, C. S., Brooks, S. J., Duelli, P. & Johnson, J. B. 2002. Discovering the true *Chrysoperla carnea* (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) using song analysis, morphology, and ecology. *Annals of the Entomological Society of America*, 95, 172–191.
- Killington, F. J. 1937. *A monograph of the British Neuroptera*. Vol. 2, Ray Society, London, i–xii + 1–306.
- Meinander, M. 1962. The Neuroptera and Mecoptera of eastern Fennoscandia. *Fauna Fennica*, 13, 1–96.

Попередній анований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України

В. О. Баранов

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
біологічний факультет
майдан Свободи 4, 61077, Харків, Україна

baranowiktor@gmail.com

Баранов В.О. Попередній анований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України. Резюме. Перший підсумковий огляд видового складу родини комарів-дзвінців у фауні України за літературними відомостями. Список включає 302 види комарів-дзвінців, що належать до 6 підродин. Більшість посилань походить з гідробіологічних публікацій 1960–1970-х рр.; деякі з них, ймовірно, базувалися на помилкових та недостатньо вірогідних визначеннях виключно за преімагінальними фазами, тому список у цілому варто розглядати з урахуванням цього фактора.

Ключові слова: комарі-дзвінці, Diptera, Chironomidae, анований список, Україна, імаго, лялечки, личинки.

Баранов В.А. Предварительный аннотированный список комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae) Украины. Резюме. первый обзор видового состава семейства комаров-звонцов в фауне Украины по литературным данным. Указано 302 вида комаров-звонцов, принадлежащих к 6 подсемействам. Большинство указанных происходит из гидробиологических публикаций 1960–1970-х гг.; некоторые из них, вероятно, основаны на ошибочных и недостаточно достоверных определениях исключительно по преимагинальным фазам, и список в целом следует рассматривать с учетом этого фактора.

Ключевые слова: комары-звонцы, Diptera, Chironomidae, аннотированный список, Украина, имаго, куколки, личинки.

Baranov V.A. A Preliminary Annotated Checklist of Non-Biting Midges (Diptera, Chironomidae) of Ukraine. Abstract. The first summarizing list of non-biting midges in the fauna of Ukraine based on literature data. 302 species of non-biting midges belonging to 6 subfamilies are listed. This . Most of those records are originated from hydrobiological papers of 1960–1970s rather than taxonomical or faunistic; some of them are probably based on unreliable identifications based on immature stages alone, and the whole list must be considered with precaution.

Keywords: non-biting midges, Diptera, Chironomidae, annotated list, Ukraine, imago, pupae, larvae.

Вступ

Комарі-дзвінці (Diptera, Chironomidae) в Україні є вивченими переважно на преімагінальних стадіях як важливий компонент харчової бази промислових риб (Фадеев, 1929; Поліщук, 1964, 1974; Поліщук і Гарасевич, 1986; Афанасьєв, 2001), проте імаго досі лишаються вивченими недостатньо, через що відомості про видове різноманіття хірономід є значно заниженими (Панкратова, 1970). Преімагінальні стадії комарів-дзвінців часто не мають ознак для точної ідентифікації і можуть бути визначені у багатьох випадках тільки до груп видів (Панкратова, 1983). Так, база даних Fauna Europaea (Sæther & Spies, 2010) наводить для України 95 видів, а В.Д.Романенко (2004) — 120 видів, у той час як очікувана кількість для України, на думку В.Я.Панкратової (1983) знаходиться в межах 300–400 видів.

Наведений нижче список є першим підсумком усіх літературних відомостей щодо знахідок комарів-дзвінців в Україні. Згідно з літературними даними, всього в

Україні (на фазах личинки, лялечки або імаго) відмічено 302 видів хірономід, що належать до 6 підродин. Розподіл видів по підродинах має наступний вигляд: Chironominae — 132, Tanypodinae — 27, Telmatogetoninae — 1, Prodiamesinae — 4, Diamesinae — 7, Orthocladinae — 91; крім того, до списку включено 38 номінальних видів з неясним систематичним статусом (incertae sedis). Зважаючи на те, що ваучерні колекції матеріалів, згаданих у публікаціях 1960–1970-х рр., не збереглися, перевірка визначень не є можливою, і такі відомості слід розглядати з урахуванням можливої недостатньої вірогідності, або навіть помилковості визначення.

Підродина Chironominae

Beckidia zabolotzkyi (Goethgebuier, 1938)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра, Київське водосховище, середня та нижня течія Десни,

гирло р. Прут, Кілійській рукав р. Дунай, руслові ділянки пониззя Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), нижній Дністер.

Baeotendipes noctivaga (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук, 1974 (як *Halliella* ex. gr. *taurica* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Chernovskiiia orbicus Townes, 1945

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Cryptochironomus monstrosus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Chironomus nigrocaudatus Erbaeva, 1968

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)

Література: Поліщук (1964; 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України, гирло р. Шостка (Сумська обл.), р. Стрижень вище м. Чернігів, гирло р. Білоус верхня та середня течія Десни, заплавної водойми та притоки Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю.

Chironomus annularis De Geer, 1776 in: Meigen, 1818

Література: Поліщук (1974); Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: р. Стир, пониззя Дунаю.

Chironomus anthracius Zetterstedt, 1860

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, передгірна ділянка Тиси, пониззя Пруту.

Chironomus balotonicus Devai, Wulker, Scholl, 1983

Література: Michailova & Petrova (1994).

Поширення: водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС.

Chironomus cingulatus Meigen, 1830

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Дніпродзержинське, Запорізьке водосховища.

Chironomus macani Freeman, 1948

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus anchialicus Michailova, 1974

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus bernensisi Klotzli 197

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus borokensis Kerkis, Filippova, Shobanov, Gunderina & Kiknadze, 1988

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus luridus, Strenzke, 1959

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus muratensis Scholl & Wulker, 1983

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus nudiventris. Ryser, Scholl & Wulker, 1983.

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus parathummi Keyl, 1961

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus piger Strenzke, 1956

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus valkanovi Michailova, 1974

Література: Sæther & Spies (2010).

Chironomus dorsalis Meigen, 1818

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Chironomus obstudiens Goethgebuer, 1921

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси.

***Chironomus heterodontatus* Konstantinov, 1956**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Кременчуцьке, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, пониззя Дністра.

***Chironomus salinarius* Kieffer in Thienemann, 1915**

Література: Поліщук (1964, 1974); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), нижня течія залавні водойми та притоки Десни, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю, лиман Сап'ян, Київське водосховище, середня та нижня незарегульованні ділянки Дніпра.

***Chironomus aprilius* Kieffer, 1913**

Література: Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Chironomus halophilus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Південна частина Дністровського лиману.

***Chironomus riparius* Meigen, 1804**

Література: Поліщук (1964, 1974); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992); Michailova & Petrova (1994).

Поширення: водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС, Десна, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Сейм, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю.

***Chironomus pilicornis* (Fabricius, 1787)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище.

***Chironomus tetans* (Fabricius, 1805)**

Література: Зимбалевская и др., 1989 (як *Camptochironomus tetans*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховища.

***Chironomus pallidivittatus* (Malloch, 1915)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cladopelma viridula* (Linnaeus, 1767)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Cryptochironomus viridula*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, лиман Каталбух, руслові ділянки пониззя Дунаю, передгірна ді-

лянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула).

***Cladopelma virescense* (Meigen, 1818)**

Література: Поліщук, 1974 (як *Harnishia fitkau* (Albu, 1960)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: р. Пиня, Десна в районі пристані Мальцево, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, руслова частина Дунаю, дунайські лимани, руслові ділянки Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховище.

***Cladotanytarsus cyrylae* Gilka, 2001**

Література: Афанасьєв (2006).

Поширення: басейн р. Тиса.

***Cladotanytarsus atridorsum* Kieffer 1924**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслові ділянки).

***Cladotanytarsus wexinioni* Brundin, 1947**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслові ділянки).

***Cryptochironomus defectus* (Kieffer, 1913)**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Десна, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Сейм, р. Стрижень вище м. Чернігів, середня та нижня течія Десни заплавні водойми та малі притоки Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав та рукави Кілійської дельти Дунаю.

***Cryptochironomus supplicans* (Meigen, 1830)**

Література: Поліщук (1964; 1974); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, Дністер, Десна.

***Cryptochironomus albofasciatus* (Staeger, 1839)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Cryptochironomus obreptans* (Walker, 1856)**

Література: Sæther & Spies (2010).

Cryptochironomus psittacinus (Meigen, 1830)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cryptotendipes nigronites (Edwards, 1929)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро.

Cryptotendipes nignitens (Edwards, 1929)

Література: Поліщук, 1974 (як *Parachironomus nigronitens*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1828)

Література: Поліщук (1964, 1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Cryptochironomus vulneratus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Верхня та середня течія Десни, малі притоки Десни, Дунайські лимани, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси.

Dicrotendipes tritonus (Kieffer in: Thienemann & Kieffer, 1916)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др., 1989 (як *Limnochironomus tritonus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: середня течія та малі притоки Десни, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Limnochironomus nervosus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, середня та нижня течія Десни, Десна нижче впадіння р. Шостка, р. Білоус в районі с. Падусівка, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, ерик у м. Вилкове, протока Репіда (дельта Дунаю), Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище.

Dicrotendipes modestus (Say, 1823)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus pulsus* (Walker, 1856)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: лиман Китай р. Малий Каталбух.

Dicrotendipes modestus (Say, 1823)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus objectans* (Walker, 1856)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: лиман Китай, р. Малий Каталбух.

Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921)

Література: Поліщук, 1974 (як *Limnochironomus lobiger*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Einfeldia pagana (Meigen, 1838)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), гирло р. Стрижень, заплавні водойми та притоки Десни, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, лиман Китай.

Endochironomus tendens (Fabricius, 1775)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Дніпро: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, середня та нижня течія Десни, заплавні водойми Десна, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман.

Endochironomus dispar (Meigen, 1830)

Література: Поліщук (1964); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: нижня течія та заплавні водойми Десна, Київське водосховище.

Endochironomus impar (Walker, 1856)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), Дністровський лиман, верхній Дністер.

Endochironomus stackelbergi Goethebuer, 1935

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

Fleuria lacustris Kieffer, 1924

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 1913)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, басейн Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю.

Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Glyptotendipes polytomus* (Kieffer, 1909)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: заплавні водойми Десна, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Glyptotendipes glaucus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, південна частина Дністровського лиману.

Glyptotendipes mancurianus (Edwards, 1929)

Література: Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дністровський лиман.

Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховища.

Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища.

Glyptotendipes imbecillis (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др., 1989 (як *Glyptotendipes severini* (Goethgebuer, 1923)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дніпро-Бузький лиман.

Harnishia curtilamellata (Malloch, 1915)

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище.

Kiefferellus tendipiformes (Goethgebuer, 1921)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю (руслів ділянки).

Krenopsectra fallax Reiss, 1969

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Kloosia pusilla (Linnaeus, 1767)

Література: Sæther & Spies (2010).

Lipiniella araenicola Shilova, 1961

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Пруту.

Microchironomus tener (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1974); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский, 1992 (як *Cryptochironomus tener*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, Дністровський лиман, верхній Дністер.

Micropsectra radialis Goethgebuer, 1939

Література: Зимбалевская и др. (1989); Летицька і Баранов, 2009 (як *Lauterbornia coracina* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра.

Microtendipes chloris (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, р. Білоус в районі с. Падусівка, басейн Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)

Література: Зимбалевская и др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Microtendipes tarsalis (Walker, 1856)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Omisus caledonicus (Edwards, 1932)Література: Васенко і Афанасьєв, 2002 (як *Microtendipes rezvoi* (Chernovskij, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Дніпро.

Parachironomus arcuatus (Goethgebuer, 1919)Література: Поліщук, 1974 (*Cryptochironomus arcuatus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus frequens (Johansen, 1905)Література: Поліщук, 1974 (*Cryptochironomus longiforceps* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus kuzini Shilova, 1969

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus vitiosus (Goethgebuer, 1921)

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

Parachironomus arcuatus (Goethgebuer, 1919)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus frequens (Johansen, 1905)Література: Поліщук, 1974 (як *Parachironomus longiforceps* (Kieffer, 1921)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus monochromus (van der Wulp, 1874)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Parachironomus parilis (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paracladopelma rolli Kirpitschenko, 1949Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Cryptochironomus rolli*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра, Десна, нижче с. Біла Берізка (Чернігівська обл.), гирлова ділянка р. Сейм, р. Білоус в районі с. Падусівка, верхня, середня

та нижня течія Десни, малі притоки Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Paralauterborniella nigrolateralis (Edwards, 1929)Література: Поліщук (1964) Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Lauterborniella brachylabis*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: середня течія Десни, басейн Дунаю.

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915)

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра.

Paratanytarsus austriacus (Kieffer in Albrecht, 1924)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України.

Paratanytarsus inopterus (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1974); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, пониззя Дністра, Дністровський лиман.

Paratanytarsus laetipes (Zetterstedt, 1850)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paratanytarsus natvigi (Goethgebuer 1933)

Література: Sæther & Spies (2010).

Paratanytarsus tenneleus (Goethgebuer, 1921)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Paratanytarsus lauterborni (Kieffer, 1909)

Література: Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Запорізьке водосховище, Каховське водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, Дністровський лиман.

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: передгірна ділянка Пруту, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня та нижня течія Дніпра.

Paratendipes nudisquama (Edwards, 1929)Література: Зимбалева і др., 1989 (як *Paratendipes transcaucasicus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Київське, Кременчуцьке водосховища.

Phaenopsectra punctipes (Wiedemann, 1817)

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др., 1989 (як *Lenzia punctipes*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю (руслові ділянки), пониззя Дніпра.

Polypedilum nubifer (Skuse, 1889)

Література: Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов, 2009 (як *Polypedilum abberans* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, Київське водосховище.

Polypedilum tritum (Walker, 1856)

Література: Sæther & Spies (2010).

Polypedilum acutum Kieffer, 1915

Література: Sæther & Spies (2010).

Polypedilum convictum (Walker, 1856)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Десна, басейн Тиси: р. Піня, гирло р. Шостка (Сумська обл.), Десна нижче впадіння р. Шостка (Сумська обл.), басейн Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, м. Вилкове.

Polypedilum laetum (Meigen, 1818)

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, середня течія Десни, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, Дніпро-Бузький лиман, водойми гірської ділянки Тиси.

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: струмок Кундук, біля с. Олексіївка, Одеська обл, верхня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Polypedilum intermedium Albu et Botnauric, 1966

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Polypedilum exsectum (Kieffer in Thienemann, 1916)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др., 1989 (як *Pentapedilum exsectum*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Верхня та середня течія Десни, малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, Дніпродзержинське водосховище, нижня та середня течія Дніпра, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

Polypedilum scalaenum (Schränk, 1803)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Polypedilum breviantennatum* Chernovskij, 1949). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Прут, верхня середня та нижня течія Десни, гирло р. Прут, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, затока Кугурлуй (Дельта Дунаю), лиман Сап'ян, лиман Каталбух, лиман Китай, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище.

Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, верхній Дністер, нижній Дністер, південна частина Дністровського лиману.

Polypedilum pullum (Lundström, 1916)

Література: Поліщук, 1974 (як *Polypedilum prolixitarse*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Дніпро-Бузький лиман, Київське водосховище.

Rheotanytarsus exigius (Johansen, 1905)

Література: Поліщук (1964); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, басейн Десни, рукави дунайської дельти, верхня та середня незарегульовані ділянки Дніпра, Київське водосховище, верхній Дністер.

Robackia demejeri (Kruseman, 1933)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Cryptochironomus demejeri*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Прут, верхня течія Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, верхній Дністер.

Sergentia longiventris Kieffer, 1924

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Stempellina bausei (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: середня та нижня течія Десни, гирло Пруту, Кременчуцьке водосховище, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Stempellinella minor (Edwards, 1929)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Каховське водосховище.

Stictochironomus stictus (Fabricius, 1781)

Література: Поліщук, 1964; Поліщук і Гарасевич (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Stictochironomus histrio* (Fabricius, 1794)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), р. Білоус в районі с. Падусівка, верхня, середня та нижня течія Десни, малі притоки Десни, верхній Дністер, нижній Дністер.

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Десна, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Десна нижче впадіння р. Шостка, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Падусівка, Верхня та середня течія Десни, заплавні водойми Десна, малі притоки Десни, рукави Кілійської дельти Дунаю, затока Каратал (дельта Дунаю), Жебриянський лиман.

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1925

Література: Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов, (як *Tanytarsus macrosandalum* Kieffer, 1925). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дні-

продзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

Tanytarsus medius Reiss et Fitkau, 1971

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Tanytarsus pseudoleistegi Shilova, 1976

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Tanytarsus excavatus Edwards, 1929

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Tanytarsus glabrescense Edwards, 1929

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Tanytarsus mendax Kieffer, 1925

Література: Поліщук, 1974 (як *Tanytarsus holochlorus* Edwards, 1929). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя та руслові ділянки Дунаю.

Virgatanytarsus triangularis (Goethgebuer, 1928)

Література: Поліщук, 1974 (як *Calopsectra reflexense* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Virgatanytarsus arduenensis (Goethgebuer, 1929)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Дніпро.

Xenochironomus xenolabis Kieffer in: Thienemann & Kieffer, 1916

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: Дніпро, малі притоки Десни, пониззя Пруту.

Zavrelia pentatoma Kieffer in Bause, 1914

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське водосховище.

Zavreliella marmorata (van der Wulp, 1856)

Література: Поліщук (1974); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: пониззя Дунаю, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища.

Підродина Tanypodinae***Ablabesmyia monilis* Linnaeus, 1758**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірета, водойми гірської ділянки Пруту, середня та нижня течія Десни, заплавні водойми та малі річки басейну Десна.

***Ablabesmyia longistyla* Fittkau, 1962**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Ablabesmyia phatta* (Eggert, 1863)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Anatopynia plumipes* (Fries, 1823)**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Десна, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Кременчуцьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

***Arsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської частини р. Прут, передгірна ділянка Пруту.

***Clinotanypus nervosus* Meigen, 1818**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Летицька, Баранов і Діамант (2010).

Поширення: р. Чорна, верхня течія, заплавні водойми та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси.

***Guttipelopia guttipennis* (van der Wulp, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: Верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Каховське водосховище, передгірна ділянка Тиси, Прут (гірська ділянка, передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

***Labrundina longipalpis* (Goethgebuer, 1921)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Поліщук, (1964); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Ablabesmyia curticalcar* (Kieffer, 1918)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: передгірна ділянка Пруту, середня течія Десни.

***Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Monopelopia tenuicalcar* (Kieffer, 1918)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Natarsia punctata* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Nilotanypus dubius* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Procladius choreus* (Meigen, 1804)**

Література: Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: Дніпро: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Каховське водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман, пониззя Дунаю, південна частина Дністровського лиману.

***Procladius ferrugineus* (Kieffer, 1918)**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман протока Репіда (Дельта Дунаю), р. Киргиз-Китай, водойми гірської ділянки Тиси.

***Procladius imicola* Kieffer, 1922**

Література: Фадєєв та ін. (1929); Зимбалевская и др. (1989) (як *Procladius nigriventris* Kieffer, 1922). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, лиман Сап'ян, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Сіверській Донець, Харківська обл.

Procladius rufovittatus (van der Wulp 1874)

Література: Поліщук, 1974 (як *Psilotanypus rufovittatus*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Procladius crassinervis (Zetterstedt 1838)

Література: Sæther & Spies (2010).

Procladius culiciformis (Linnaeus 1767)

Література: Sæther & Spies (2010).

Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др., 1989 (як *Anatopynia varia* (Fabricius, 1787)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: гирло р. Шостка (Сумська обл.), малі притоки Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), верхня течія Дніпра, Київське водосховище.

Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, р. Аліяга, передгірна ділянка Пруту, пониззя Пруту, Дністровський лиман.

Tanypus kraatzii (Kieffer, 1912)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Каховське та Запорізьке водосховища, нижня течія Дніпра, гирло р. Білоус, заплавні водойми та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

Tanypus punctipennis Meigen, 1818

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989).

Поширення: заплавні водойми Десна, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, проточний єрик у м. Вилкове, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, затока Каратал (дельта Дунаю), Київське, Канівське, Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища.

Telmatopelopia nemorum (Goethgebuer, 1921)

Література: Зимбалева і др. (1989).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське та Кременчуцьке водосховища.

Thienemannimyia lentiginosa (Fries, 1823)

Література: Зимбалева і др. (1989); Афанасьєв (2006).

Поширення: р. Тиса, верхня течія Дніпра, Київське та Кременчуцьке водосховища.

Xenopelopia nigricans (Goethgebuer, 1927)

Література: Sæther & Spies (2010).

Zavrelimyia barbatipes (Kieffer, 1911)

Література: Sæther & Spies (2010).

Підродина Telmatogetoninae

Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856

Література: Sæther & Spies (2010).

Підродина Prodimesinae

Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1918)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Prodiamesa bathyphila*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).

Поширення: всі річкові системи України, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, водойми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), верхній Дністер.

Prodiamesa rufovittata Goethgebuer, 1932

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, водойми гірської частини р. Прут.

Підродина Diamesinae

Boreoheptagyia legeri (Goethgebuer, 1933)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Heptagyia punctulata*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

Diamesa insingipens Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: нижня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірета, передгірна ділянка Пруту.

Pagastia orientalis (Chernovskij, 1949)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв, 2006 (як *Syndiamesa orientalis* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірета.

Зауваження: Східносибірський вид, наявність на Україні сумнівна.

Pothastia longimana (Kieffer, 1922)

Література: Поліщук, 1964 (*Diamesa campestris* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня та середня течія Десни.

Pothastia gaedi (Meigen, 1838)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), гірська ділянка р. Прут, верхня течія Десни.

Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Syndiamesa branickii*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Pseudodiamesa nivosa (Goethgebuer, 1928)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Syndiamesa nivosa*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Підродина Orthocladinae***Acricotopus lucens*** (Zetterstedt, 1850)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: басейни Тиси, Пруту та Сірету, р. Стрижень вище м. Чернігів, р. Білоус в районі с. Паду-сівка, пониззя Дунаю, заплавні водойми верхньої течії Дніпра, водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, передгірна ділянка Пруту.

Brillia modesta (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов (2009)

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, пониззя Пруту.

Brillia longifurca Kieffer, 1921

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв (2006).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Camptocladius stercorarius (De Geer, 1776)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cardiocladus fuscus Kieffer, 1924

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus laminatus Brundin, 1947

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus perennis (Meigen, 1830)

Література: Поліщук (1974).

Поширення: басейн Дунаю.

Chaetocladus dentiforceps (Edwards, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Chaetocladus vittelinus (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: малі притоки Пруту.

Chaetocladus piger (Goethgebuer, 1913)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: басейн р. Прут, протока Репіда (дельта Дунаю).

Clunio marinus Haliday, 1855

Література: Киселева и др. (2009).

Поширення: Крим, узбережжя Чорного моря.

Corynoneura celeripes Winnertz, 1852

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю, лиман Кагул, верхня течія Дніпра, Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище, Дніпродзержинське водосховище, Каховське водосховище, Запорізьке водосховище, нижня течія Дніпра, Дніпро-Бузький лиман.

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846

Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

Cricotopus ornatus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук, 1974 (як *Cricotopus oscillator* (Meigen, 1818)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: пониззя Дунаю.

Cricotopus algarum (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989).

Поширення: всі річкові системи України, гирло р. Шостка (Сумська обл.) верхня, середня та нижня течія та малі притоки Десни, рукави (зокрема Кілійський) та прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, р. Малий Каталбух.

Cricotopus annulator Goetghrbuer, 1927

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus tibialis Meigen, 1804

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus vierriensis Goetghrbuer, 1935

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus zavreli Szadziewski & Hirvenoja, 1981

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus intersectus (Staeger, 1839)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus laricomalisi Edwards, 1932

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus obnixus (Walker 1856)

Література: Sæther & Spies (2010).

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818)

Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, пониззя Дунаю.

Cricotopus fuscus (Kieffer, 1909)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др., 1989; (як *Cricotopus biformis* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Дніпро, малі притоки Десни, вододійми гірської ділянки Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула) та його малі притоки.

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1830)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Cricotopus di-zonas*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

Cricotopus brevipalpis Kieffer, 1909

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: малі притоки Пруту.

Cricotopus trifascia Edwards, 1929

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Cricotopus dobrogicus Albu, 1964

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалевская и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: середня та нижня течія Десни, гирло р. Шостка (Сумська обл.), р. Стрижень вище Чернігова, гирло р. Стрижень, р. Білоус вище с. Падусівка, гирло р. Білоус, Кілійський рукав р. Дунай, рукави Кілійської дельти Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти.

Diplocladius cultriger Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: Десна, нижче впадіння р. Шостка (Сумська обл.), гірська ділянка Пруту.

Epoicladus flavens (Malloch, 1915)

Література: Зимбалевская и др., 1989 (як *Epoicladus ephemerae* (Kieffer in: Šulc & Zavrel, 1924)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: верхня течія Дніпра.

Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Eukiefferella alpestris* Goetghrbuer, 1941). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella brevicar (Kieffer, 1911)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella minor (Endrews, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929)

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Eukiefferiella fuldensis* Lehmann, 1972**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Eukiefferiella claripennis* (Lundbeck, 1898)**Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Летицька і Баранов, 2009 (як *E. hospita* Edwards, 1929). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, Жебриянський лиман (дельта Дунаю), водойми гірської ділянки Тиси, гірська ділянка Пруту.

***Eukiefferiella lobifera* Goethgebuer, 1934**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: басейн р. Тиса.

***Eukiefferiella gracei* (Kieffer, 1911)**Література: Поліщук і Гарасевич, (1986); Зимбалевська и др. (1989); Сиренко, Евтушенко и Комаровский 1992 (як *Eukiefferiella longicalcar*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн р. Дунай, верхня течія Дніпра, передгірна ділянка Тиси, водойми гірської ділянки Тиси, водойми басейну Сірету, верхній Дністер.

***Eukiefferiella coerulescens* (Kieffer in Zavrel, 1926)**Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Eukiefferiella coerulescens*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: малі притоки Пруту.

***Eukiefferiella similis* Goethgebuer, 1939**

Література: Сиренко, Евтушенко и Комаровский (1992).

Поширення: пониззя Дунаю, верхній Дністер.

***Euryhapsis cilium* Oliver, 1981**

Література: Sæther & Spies (2010).

Зауваження: Поширений на Півночі Неарктики та Сході Палеарктики; наявність в Україні сумнівна.

***Helleniella ornaticolis* (Edwards, 1929)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Heterotrissocladius grimshwai* (Edwards, 1929)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Hydrobaenus lugubris* Fries 1830**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Hydrobaenus lugubris* (Goethgebuer, 1913)**Література: Поліщук (1974); Летицька і Баранов, 2009 (як *Trissocladius griseipennis*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, протока Репіда (дельта Дунаю), м. Вилкове (єрик на вулиці Татарбунарського повстання), водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

***Limnophyes minimus* (Meigen, 1818)**Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Limnophyes pusillus* Eaton, 1875). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, водойми басейну Сірета, передгірна ділянка Пруту, гирло р. Шостка (Сумська обл.), солонуваті та прісні «кути» Дунайської дельти.

***Limnophyes prolongatus* (Kieffer in Thienemann, 1921)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Пруту.

***Limnophyes gurgicola* (Edwards, 1929)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Metriocnemus hygropetricum* Kieffer, 1912**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: водойми басейну Сірету.

***Nanocladius bicolor* (Zetterstedt, 1838)**Література: Поліщук, 1964 (як *Eukiefferiella bicolor*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня, середня, нижня течія та малі притоки Десни.

***Nanocladius parvulus* (Kieffer, 1909)**

Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius abiskoensis* Thienemann & Kruger 1937**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Orthocladius frigidus* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius obumuratus* Kieffer, 1911**Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Orthocladius rhyacobius*). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius ribucundus* (Meigen, 1818)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius rivicola* Kieffer, 1911**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Афанасьєв (2006); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, водойми гірської частини Пруту.

***Orthocladius rivulorum* Kieffer, 1909**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Orthocladius saxicola* Kieffer, 1911**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірега.

***Orthocladius thienemanni* Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1906**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986), Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси.

***Pakiefferiella bathophila* (Kieffer, 1912)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: пониззя Дунаю, передгірна ділянка Пруту.

***Paracladius conversus* (Walker, 1856)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Paracladius quadrinodosus* Hirvonoja 1973**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Parametriocemus stylatus* (Kieffer, 1924)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Parorthocladus nudipennis* (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002).

Поширення: Дніпро.

***Paratrithocladus rufiventris* (Meigen 1830)**

Література: Sæther & Spies (2010).

***Propilocerus danubialis* Albu et Botnauric, 1956**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Література: Sæther & Spies (2010).

***Psectrocladius simulans* (Joannsen, 1937)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Psectrocladius obivius* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) Зимбалева і др., 1989 (як *Psectrocladius dilatatus* (van der Wulp, 1858)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Київське, Кременчуцьке та Каховське водосховища, передгірна ділянка Пруту.

***Psectrocladius psilopterus* (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908)**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1986); Сиренко, Евтушенко і Комаровский (1992).

Поширення: р. Уборть, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), заплавні водойми та малі притоки, середня та нижня течія Десни, рукави Кілійської дельти Дунаю.

***Psectrocladius sordidelus* (Zetterstedt, 1838)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

***Pseudorthocladus curtistilus* (Goethgebuer, 1921)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Rheocricotopus fuscipes* (Kieffer, 1909)**

Література: Летицька і Баранов (2009).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Rheocricotopus effusus* (Walker, 1856)**

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Rheocricotopus brunensis* (Goethgebuer, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

***Smittia contingens* (Walker, 1856)**

Література: Поліщук, 1964 (як *Smittia aguaitilis* (Goethgebuer, 1937)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Десна.

***Smittia atterrима* (Meigen, 1818)**

Література: Поліщук (1974).

Поширення: пониззя Дунаю.

Symbiocladius ritrogenae (Zavrel in Šulc and Zavrel, 1924)

Література: Klonowsja-Olejnik Godunko (2002).
Поширення: р. Тиса, в районі с. Черногора.

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909)

Література: Поліщук, 1964 (як *Orthocladius semivirens* (Edwards, 1929)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: верхня течія Десни.

Thienmaniella clavicornis (Kieffer, 1911)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Поліщук (1964).
Поширення: передгірна ділянка Тиси, верхня течія Дніпра.

Thienmaniella acuticornis (Kieffer, 1912)

Література: Поліщук, 1974 (як *Thienmaniella fusca* (Kieffer, 1926)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: пониззя Дунаю.

Trissocladius brevipalpis Kieffer in Kieffer & Thienemann, 1908

Література: Поліщук і Гарасевич (1986).
Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

Tvetenia bavarica (Goetghgebuer, 1934)

Література: Летицька і Баранов, 2009 (як *Eukiefferella bavarica*). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: басейн Тиси: р. Піня.

Tvetenia calvescens (Edwards, 1929)

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та ін (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).
Поширення: всі річкові системи України.

Tvetenia discoloripes (Goetghgebuer in Thienemann, 1936)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992).
Поширення: всі річкові системи України.

Zalutschia mucronata (Brundin, 1949)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986; Зімбалева та др. (1989); Сиренко, Евтушенко і Комаровський, 1992 (як *Trissocladius rotatophilus* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.

Поширення: Десна нижче р. Шостка та гирло р. Шостка (Сумська обл.), пониззя Дунаю, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя), водойми басейну Сірета.

Zalutschia tornetraskensis (Edwards in Thienemann, 1941)

Література: Поліщук і Гарасевич, 1986 (як *Trissocladius korsiensis* (Chernovskij, 1949)). — Ashe & Cranston, 1990.
Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

Chironomidae incertae sedis***Brillia immaculata*** Botnauric et Cure 1956

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).
Поширення: пониззя р. Дунаю.

Cladotanytarsus N2 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: пониззя Дністра.

Chironomus sordiratus Kieffer, 1913

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).
Поширення: пониззя Дунаю.

Cladotanytarsus N1 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: пониззя Дністра.

Cladotanytarsus N7 Zvereva, 1950

Література: Сиренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (непридатна назва).
Поширення: Дністровський лиман.

Cricotopus latindentatus Chernovskij, 1949

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зімбалева та др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки та передгірна ділянка Тиси, малі притоки Пруту, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра, Київське та Каховське водосховище, нижня течія Дніпра.

Cryptochironomus anomalus (Kieffer, 1918)

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: середня течія та малі притоки Десни, пониззя Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула, пониззя).

Cryptochironomus borysthenticus Chernovskij, 1949

Література: Поліщук (1964); Зімбалева та др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра, Київське водосховище, гирлова ділянка р. Сейм, середня та верхня течія та малі притоки Десни.

***Cryptochironomus dneprius* (Chernovskij) Pankratova, 1949**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Cryptochironomus macropodus* Liachov, 1941**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Cryptochironomus markowskyi* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю

***Cryptochironomus pararostratus* (Lenz, 1951)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Поліщук (1964); Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула), Десна нижче впадіння та гирло р. Шостка (Сумська обл.) та басейн Десни; м. Вилкове (єрик на вулиці Татарбунарського повстання), лиман Каталбух, лиман Китай.

***Cryptochironomus serpancus* Kirpitschenko, 1961**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту, Десна нижче с. Біла Берізка (Чернігівська обл.), середня та нижня течія Десни, гирла Кілійської дельти Дунаю, Прут (передгірна ділянка, ділянка від Чернівців до Кагула).

***Cryptochironomus shandini* Olivary, 1955**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: ділянка Пруту від Чернівців до Кагула.

***Cryptochironomus vytshegdae* Zvereva, 1950**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня та середня течія Дніпра.

***Diamesa carpathica* Botnauric et Cendea-Cure 1954**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси.

***Eukiefferella quadridentata* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, передгірна ділянка Тиси, водойми басейну Сірету, передгірна ділянка Пруту.

***Eukiefferiella longipes* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Десни, пониззя Дунаю, верхня та середні незарегульованні ділянки Дніпра, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, пониззя Пруту.

***Eukiefferiella popovae* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна.

***Limnophyes hiberna* Polishchuk, 1963**

Література: Поліщук (1964): (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна, нижче впадіння р. Білоус.

***Limnophyes transcaucasicus* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989); Летицька і Баранов (2009); (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Тиси: р. Піня, водойми гірської ділянки Тиси, пониззя Дунаю, Київське водосховище.

***Micropsectra curvicornis* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Micropsectra lobatifrons* Botnauric & Cendea-Cure, 1956**

Література: Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра, Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське водосховища, нижня течія Дніпра.

***Micropsectra viridiscutella* Goethgebuer, 1931**

Література: Васенко і Афанасьєв (2002): (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Дніпро.

***Orthocladus barbatus* Kieffer, 1900**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

***Orthocladius nudisquama* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: середня та нижня течія Десни.

***Parachironomus intermedius* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Си-ренко, Евтушенко і Комаровський (1992) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, пониззя Пруту, верхній Дністер, нижній Дністер.

***Paratendipes "connectens nr 3"* Lipina, 1926**

Література: Зимбалева і др. (1989) (непридатна назва).

Поширення: верхня течія Дніпра.

***Paratendipes intermedius* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту, Десна нижче впадіння р. Шостка, гирлова ділянка р. Сейм, р. Білоус в районі с. Падусівка, середня та нижня течії і малі притоки Десни, пониззя Дунаю, верхня течія Дніпра.

***Paratrichocladius inaequalis* Kieffer in: Kieffer & Zavrel, 1926**

Література: Поліщук (1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: верхня течія Дніпра, Канівське водосховище, передгірна ділянка Пруту.

***Prosilocerus orelica* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Кременчуцьке водосховище, водойми гірської ділянки Тиси, передгірна ділянка Тиси.

***Psectrocladius septintrionalis* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук (1964, 1974); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: ділянка Пруту від Чернівців до Кагула, малі притоки Десни, пониззя Дунаю, Верхня течія Дніпра.

***Smittia hyberna* Polyshuk, 1963**

Література: Поліщук (1964) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: Десна нижче впадіння р. Білоус, гирло р. Шостка (Сумська обл.), малі притоки Десни середня та нижня течія Десни, заплавні водойми Десна, калюжа утворення відлигою між с. Червоноармійськими і Горохівкою (Болградський район, Одеська обл.).

***Stictochironomus "connectens N2"* Lipina, 1926**

Література: Поліщук (1964); Поліщук і Гарасевич (1986); Зимбалева і др. (1989) (непридатна назва).

Поширення: Кременчуцьке водосховище, нижня течія Десни, ділянка Пруту від Чернівців до Кагула.

***Stictochironomus psammophilus* Chernovskij, 1949**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: передгірна ділянка Пруту.

***Synorthocladius nudipennis* (Kieffer, 1923)**

Література: Поліщук і Гарасевич (1986) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: басейн Пруту.

***Tanytarsus borysthenicus* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, прісноводні «кути» Кілійської дельти Дунаю, водойми плавнів на північ від Кілійського рукава Дунаю.

***Tanytarsus zernovi* Olivary, 1955**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, солонуваті «кути» Кілійської дельти Дунаю

***Thienemaniella flaviforceps* Kieffer, 1925**

Література: Поліщук (1964, 1974); Зимбалева і др. (1989) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю, р. Білоус вище с. Падусівка, верхня середня та нижня течія Десни малі притоки Десни, верхня течія Дніпра.

***Thienemaniella longicornis* Kieffer, 1921**

Література: Поліщук (1974) (nomen dubium згідно з каталогом палеарктичних хірономід (Ashe & Cranston, 1990)).

Поширення: пониззя Дунаю.

Подяки

Автор висловлює щирі подяки В.О.Корнєєву (Інститут зоології НАН України, Київ) за слушні поради і допомогу у підборі літератури, С.О.Афанасьєву, Н.Г.Паньковій та О.Є.Усову (Інститут гідробіології НАН України, Київ), О.Г.Васенку (УкрНДІЕП, Харків) — за підтримку та надання можливості користуватися лабораторним обладнанням, В.В.Іншиній (УкрНДІЕП, Харків) — за всебічну допомогу.

Література

- Афанасьев С. О. 2006. Біотичні угруповання та оцінка екологічного стану річок басейну Тиси. Академвидав, Київ, 1–106.
- Васенко А. Г. і Афанасьев С. А. 2002. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. Академперіодика, Киев, 1–355.
- Зимбалева Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И., Гурвич В. В., Гусьнская С. Л., Вятчанина Л. И., Небрат А. А., Плигин Ю. В., Шерстюк В. В., Северенчук Н. С., Курандина Д. П., Титар В. М., Бошко Е. Г. 1989. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Наукова думка, Киев, 1–248.
- Киселева Г. А., Коновалов В. С., Лапченко А. А., Колова К. А. 2009. Видовой состав и динамика макрозообентоса в ассоциациях водорослей Карадагского природного заповедника. Экосистемы, их оптимизация и охрана, № 20, 57–66.
- Летицька О. М. і Баранов В. О. 2009. Структура донних угруповань як показник екологічного стану річки в зоні санаторних комплексів м. Свалява. Збірка праць міжнародної наукової конференції «Зоосеніозис — 2009», 66–67.
- Летицька О. М., Баранов В. О. і Діамант Г. М. 2010. Порівняльна характеристика видового складу личинок хірономід (Chironomidae, Diptera) річок Криму Бельбек та Чорна. Тези конференції молодих зоологів–дослідників, 32–33.
- Поліщук В. В. 1964. Донне населення Десни, та його зміни під впливом забруднення. Десна в межах України, Наукова Думка, 102–125.
- Поліщук В. В. 1974. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. Наукова думка, Київ, 1–420.
- Поліщук В. В. і Гарасевич І. Г. 1986. Біогеографічні аспекти вивчення водойм басейну Дунаю в межах СРСР. Наукова думка, Київ, 1–210.
- Сиренко Л. А., Евтушенко Н. Ю., Комаровский Ф. Я. 1992. Гидробиологический режим Днестра и его водоемов. Наукова думка, Киев, 1–335.
- Фадеев Н. Н. 1929. Каталог водных животных, найденных в бассейне р. Донца и прилежащих местностях за период работ с 1921 по 1927. Труды ХИНО, 7–23.
- Ashe P. & Cranston P. S. 1991. Family Chironomidae. 113–355. In Soos, A. & L. Papp. Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 2. Psychodidae–Chironomidae. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1–499.
- Gilka W., Klonowsja-Olejnik M. & Godunko R. J. 2007. On the biology of *Symbiocladius rhithrogenae* (ZAVŘEL, 1924) (Diptera: Chironomidae) from the Chornohora Mts., Ukraine; *Polskie Pismo Entomologiczne*, Vol. 76, 285–291.
- Michailova P. & Petrova N. 1994. Cytogenetic characteristics of *Chironomus balatonicus* Devai, Wülker, Scholl (Diptera, Chironomidae) from the Chernobyl region. *Cytobios*, 79 (316), 15–29.
- Sæther O. A. & Spies M. 2010. Fauna Europaea: Chironomidae. In: de Jong H., ed. Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea, version 2. 2, <http://www.faunaeur.org>. Accessed 26. 11. 2010.

Листи Л.А.Шелюжка до А.В.Ксенжопольського 1917–1918 рр.

З іменами Лева Шелюжка та Антона Ксенжопольського пов'язана історія колекції метеликів Зоологічного музею Київського університету імені Тараса Шевченка — найбільшої в Україні і однієї з найбільших у Європі.

Лев Андрійович Шелюжок (14(26).09.1890, Київ — 22.09.1969, Мюнхен) походив з родини багатого землевласника, після закінчення природничого відділення Університету Св. Володимира

Лев Шелюжок
(фото початку 1910-х рр.)

відкрив власне комерційне підприємство — риборозводню для екзотичних видів акваріумних риб та рослин (найбільшу в Російській Імперії), яка містилася в садибі по вул. Львівській (нині Артема) 45. Більшу частину прибутку Шелюжок вкладав у свою колекцію лускокрилих з усіх куточків світу, яка і склала з часом основу університетської колекції. Чудесним

чином його колекція пережила дві світові війни, перевезлася на Північний Кавказ та у Східну Пруссію, але врешті поверталася у Київ, де знаходиться і сьогодні. Історію цієї колекції детально досліджено та викладено Юрієм Павловичем Некрутенком (Некрутенко і Чиколовець, 2005), і я відсилаю читачів до нарису історії досліджень метеликів в Україні, що міститься у цій книзі.

Антон Владиславович Ксенжопольський (Antoni Marian Xiężopolski) (15(27).06.1877, Житомир — 29.07.1939, Люблін) обіймав посади спеціаліста-ентомолога та губерньського енто-

Антон Ксенжопольський
(фото 1910-х – початку 1920-х рр.)

молога Волинської губернії. Мав широкі стосунки з обміну, купівлі та продажу колекційних матеріалів комах, зокрема метеликів, у т.ч., з Л.А.Шелюжком.

Листи Шелюжка до Ксенжопольського, датовані 1917–1920 рр. якраз і стосуються переважно обміну метеликами для колекцій, які були головним сенсом життя обох кореспондентів. Втім, листування це, як дзеркало, відбило атмосферу часу, «зовнішнє буття», яке пробивалося в крихке, як сухе крило метелика, приватне і наукове життя ентомологів. Описані в одному з листів події днів, коли Київ був узятий більшовиками-муравйовцями, перекликаються з сторінками булгаковської «Білої гвардії».

Невелика частка архіву Антона Ксенжопольського потрапила до моїх рук цілком випадково. Галина Йосипівна Щербак передала мені папку, яку Микола Миколайович Щербак знайшов в одній з шаф під час реорганізації Науково-природничого музею АН УРСР у 1960-і рр. і зберіг її. Папка містила біля двох десятків документів, газетних вирізок і листів, з яких, на мій подив, були чотири, написані каліграфічним почерком Лева Шелюжка. Ці унікальні документи ентомологічної історії я публікую тут, вважаючи за необхідне зберегти їх для наступних поколінь.

Розшифрований текст листів подано за сучасним російським правописом.

Л. А. ШЕЛЮШКО
КІЕВ,
Львовская, 45.

LEO SHELJUSZKO
KIEW, (RUSSLAND)
Lwowskaja 45.

Г-ну А. В. Ксенжопольскому,

Минск.

17.3.1917.

№ 92/IV

офт. 1/1/1917

Многоуважаемый

Андрей Владимирович,

С зрешью приходящих сплассивъ в Вами, что наши энтомологическія записки в настоящее время единственныя облакъ, въ которыхъ можно отдохнуть. К сожаленію текущія событія отражаются и на энтомологическихъ делах, и т. все труднее становятся получить матеріалов и вообще без работа. Неважнѣнскія заказы гикафе ставитъ менз в кризическое положение.

Все, что из присланнаго мною Вам не подходит, готов, конечно, принять ^{сплассивъ} обратно. Я сам хорошо знаю, что много ~~много~~ посланное окажется ^{слишком} многого в смысле качества.

Из присланнаго Вами охотю брать: 10^{шт} *Aratura pycetis*, 10^{шт} *Perceps schrenki*, 15^{шт}-10^{шт} *Oryza dorostigma*, 2^{шт}-2^{шт} *Oenopina corsica*, 5^{шт} *Parnassius stubbendorfi agurensis* (с Ротонка). *Catocala leuca* мною доставлена.

Если бы можно было уступить одного *Thyreus caudatus* и две шт. *Chalcosiinae*, то за них я мог бы предложить за *Thyreus caudatus* - одного и за двух *Chalcosiinae* также одного *Parnassius evermanni litoreus* (I Qual.).

Из *Chalcosiinae* из Тесурійскаго края получить не приходилось, если не считать *Elysmia westwoodi caudata*. Из Кореи мною *Chalcosia remota*.

Л.А.Шелюшко
 Киев,
 Львовская 45
 Leo Sheljuzhko
 Kiev (Russland)
 Lwowskaja 45
 17.X.1917
 № 92/IV

Отв. 6.XI.1917

Г-ну А.В.Ксенжопольскому,
 Житомир.

Многоуважаемый
 Антон Владиславович,

С грустью приходится согласиться с Вами, что наши энтомологические занятия в настоящий момент единственная область, в которой можно отдохнуть. К сожалению, текущие события отражаются и на энтомологических делах, т.ч. все труднее становится получение материалов и вообще вся работа. Невозможность заказать шкафы ставит меня в критическое положение.

Все, что из присланного мною Вам не подойдет, готов, конечно, принять обратно. Я сам хорошо знаю, что многое посланное оставляет желать слишком многого в смысле качества.

Из предлагаемого Вами охотно возьму: 10♂♂ *Apatura mycteis*, 10♂♂ *Pararge schrenki*, 15♂♂ — 10♀♀ *Orgyia gonostigma*, 2♂♂, 2♀♀ *Ocnogyna corsica*, 5♂♂ *Parnassius stubbendorfi amurensis* (с Ромовка). *Catocala lara* имею достаточно.

Если Вы можете уступить одного *Thyreus caudatus* и две шт. *Chalcosiinae*, то за них я мог бы предложить за *Thyreus caudatus* одного и за двух *Chalcosiinae* также одного *Parnassius evermanni litoreus* (I Qual.).

Chalcosiinae из Уссурийского края получать не приходилось, если не считать *Elycisma westwoodi caudata*. Из Корен имею *Chalcosia remota*.

По поводу жуков я уже писал нескольким корреспондентам, но пока безрезультатно.

Могу Вам предложить около 1000 жуков из Семиречья (главным образом из Джаркентского уезда), но цена, которую с меня хотят, по-моему, слишком высока — 15 коп. за штуку. Если бы Вы пожелали приобрести этот сбор, не откажите сообщить Вашу цену, чтобы я мог по этому поводу списаться.

Пока позволяйте пожелать всего хорошего, главное, скорейшего исцеления глубокоуважаемой супруге Вашей. Многоуважаемому Владиславу Францевичу искренний привет. Отец и Леонид Константинович [Круликовский — прим. В.К.] благодарят за память и шлют поклон.

Искренне уважающий Вас

Л. Шелюшко

Л.А.Шелюшко
Киев,
Львовская 45
Leo Sheljuzhko
Kiew (Russland)
Lwowskaja 45

Киев, 12.XI.1917

Г-ну А.В.Ксенжопольскому,
Житомир.

Многоуважаемый
Антон Владиславович,

С глубокой грустью прочел Ваше письмо и спешу, как от своего имени, так и от всей нашей семьи принести Вам наши самые искреннее и сердечное соболезнование по поводу постигшего Вас горя.

Буду весьма благодарен, если присоедините к посылке серию крымских *Colias chrysotheme* (желательно было бы получить пар 10–15). Охотно возьму также одну *Chalcosiinae* в обмен за ♂ *P. eversmanni litoreus*.

Относительно семиреченских жуков написал и просил сообщить окончательную минимальную цену, за которую согласились бы их уступить, но до сих пор ответа не имею.

У нас в Киеве после нескольких бурных дней установилось сравнительное спокойствие, но надолго ли, трудно, конечно, сказать. Все время, всё же, энтомологические работы продолжаем, не прерывая ни на один день.

Прошу принять уверение в искреннем моем уважении

Л. Шелюшко

Глубокоуважаемому Владиславу Францевичу сердечный привет.

Леонид Константинович просит передать Вам его поклон.

Лев Андреевич
Шелюшко,
Киев,
Львовская 45
Leo Sheljuzhko
Kiew, (Russland)
Lwowskaja, 45.

Киев, 5(18).III.1918
№143/IV

Г-ну А.В.Ксенжопольскому,
Житомир.

Многоуважаемый
Антон Владиславович,

Спешу принести искреннюю благодарность за Ваше любезное письмо от 24.II, полученное мною вчера. Действительно, в последнее время в впечатлениях особого недостатка не было. После нескольких дней ружейной и пулеметной стрельбы начался артиллерийский обстрел города, преимущественно из 3^х и 6^н дюймовых орудий, продолжавшийся 12 суток и принесший городу немало повреждений. Есть дома, которые получили 10–12 и даже более попаданий. Притом стрельба была по всем частям города, т. ч. нет, кажется, ни одного района, который бы совершенно не пострадал. Наш дом довольно долго находился под обстрелом, т.к. большевики стреляли с вокзала, цела, как кажется, в монастырь, лежащий против нас. В наш дом попал один лишь трехдюймовый снаряд, но очень счастливо, т.к. ударился он в железобетонный балкон (в моей квартире), часть которого и обвалил. Кроме того, от сотрясения и осколков вылетели все окна в трех этажах в том выступе, где находится балкон. Т. к. энтомология расположена с противоположной стороны квартиры и отделена от того направления, откуда летели снаряды, тремя каменными стенами, то я считал ее в сравнительной безопасности и бабочек никуда не выносил и работа по расправке материалов, не смотря на все события, не прекращалась. С приходом большевиков начались расстрелы, грабежи и всякого рода «социализации». Пришлось организовывать домовые охраны, всю ночь с оружием дежурившие во дворах. Наглость грабителей доходила до того, что были случаи нападения на дома с пулеметами. Были еще, конечно, обыски, реквизиции и вообще много всяких прелестей, которых не изложить в кратком письме. Вообще, события 1917/18 года дадут несомненно богатейший материал беллетристам и может быть еще нам суждено будет читать романы, основанные на этом материале и вспоминать об этих событиях, как о тяжком кошмаре. Теперь, как будто, жизнь нала-

Лев Андреевич
ШЕЛЮЖКО
К И Е В,
Львовская 45.
—
LEO SHELJUZHKO
K I E W, (R U S S L A N D)
L w o w s k a j a 4 5.

Kiev, 12. XI. 1917.

Г-ну А. В. Ксензопольскому,
Киев.

Многоуважаемый
Антон Владиславович,

С глубокой грустью прочел Ваше письмо и слышу, как от своего имени, так и от всей нашей семьи прижимаю Вам наше самое искреннее и сердечное соболезнование по поводу постигшего Вас горя.

Буду весьма благодарен, если присоедините к посылке серию Крымских *Colias chrysoethes* (желательно было бы получить пар 10-15). Охотно возьму также одну *Chalcosiinae* в обмен за 1 *P. evermanni* *Storax*.

Относительно Селифополийских жуков написал и просил сообщить о контактную минимальную сумму, за которую согласились бы их уступить, но до сих пор ответа не глывю.

У нас в Киеве после нескольких бурных дней установилась сравнительно спокойствие, но на долго-ли, трудно, конечно, сказать. Все время все-таки энтомологическая работа продолжается, не прерывая ни на один день.

Прошу принять уверение в искреннем моем уважении

Л. Шелюшко

Многоуважаемому Владиславу Францевичу сердечный привет.
Леонид Константинович просит передать Вам его поклон.

живается и все входит в норму, но как-то не верится, что все так и будет гладко. Книга судеб для нас закрыта! Поживем — увидим ; думается все же, что больше пережито, чем осталось переживать.

Надеюсь недельки через 2–3 подготовить для Вас небольшую посылку. Надеюсь, что к этому времени ее можно будет доверить почте. Очень обидно, что мы теперь совершенно отрезаны от «большевистии» и лишены возможности получать посылки, а я как раз жду их несколько и притом довольно интересных.

Позвольте пока пожелать Вам и глубокоуважаемому Владиславу Францевичу всего наилучшего.

Искренне уважающий Вас

Л. Шелюшко

Л.А.Шелюшко
Киев,
Львовская 45
Leo Sheljuzhko
Kiew (Russland)
Lwowskaja 45

Киев, 15(28).VIII.1918
№ 165/IV

Г-ну А.В.Ксенжопольскому,
Житомир.

Многоуважаемый
Антон Владиславович,

Очень рад, что посылка моя дошла благополучно. По примеру прежних лет, конечно, готов все неподходящее принять обратно. Что касается вопроса о немедленной полной компенсации, то это не должно Вас беспокоить, ибо дело это не спешное, да ведь бывали случаи, когда и за мной оставались долгое время непогашенные обменные долги.

Из материалов для школьных коллекций Леониду Константиновичу удалось собрать, к сожалению, очень немного, да это и понятно, т.к. для успешности сбора нужно жить где-либо на лоне природы, а не в городе. Собрано им всего *Stilpnotia salicis*, *Euproctis chrysorrhoea* и *Malacosoma neustria*, но зато эти виды в довольно большом количестве экземпляров. Эти материалы будут Вам на днях высланы.

Parnassius apollo, собранные мною в Радомысльском уезде, относятся или весьма близки к расе *democratus*. Во вторую поездку в те же места удалось еще найти *Epinerphele titbanus* — вид, также нуждавшийся в подтверждении для ЮЗ. края и новый для Киевской губернии.

Пока позвольте пожелать всего наилучшего.
Искренне уважающий Вас

Л. Шелюшко

Многоуважаемому Владиславу Францевичу мой сердечный привет. Отец и Леонид Константинович просят Вам передать поклон.

Лев Андреевич
ШЕЛЮЖКО
КИЕВ,
Львовская 45.
—
LEO SHELJZHKO
KIEW, (RUSSLAND)
Lwowskaja 45.

Київ, 15 (28), VIII 1918.

№ 165/IV

Г-ну А.В. Ксенжопольскому,
Хитромир.

Миколаївщині
Антон Владиславович,

Очень рад, что посылка моя пришла благополучно. По примеру прошлых лет, конечно, готов все неподходящее вернуть обратно. Что касается вопроса о казачьей полной компенсации, то это не должно вас беспокоить, ибо дело это не спешное, да ведь бывали случаи, когда и за мной оставались долгие время непогашенные обилимые долги.

Из материалов из шкотовых коллекций Леониду Константиновичу удалось собрать, к сожалению, очень немного, да это и понятно, т.к. для успешности сбора нужно идти где-либо на лопе природы, а не в городок. Собрано или всего *Stilpnota salicis*, *Eurectis euryrostris* и *Malacosoma neustria*, но зато эти виды в довольно большом количестве экземпляров. Эти материалы будут Вам на даче всыланы.

Parnassius apollo, ~~собранный~~ собраны мною в Радомишльском уезде, отчасти или весьма близки к расе *depressatus*. Во вторую поездку в тот же уезд удалось еще найти *Eriperhele lithonis* - вид также украинский в подтверждение его из-за через и новый из Киевской губернии.

Нака позволите пожелать всего наилучшего

Искренно уважающий Вас

Л. Шелюшко

Глубокоуважаемому Владиславу Францевичу мой сердечный привет.
Отцу и Леониду Константиновичу прошу Вам передать поклон.

Література

Некрутенко Ю.П. і Чиколовець В. В. 2005. Денні метелики України. Вид-во Раєвського, Київ, 232 с.

Публікація і підготовка тексту: В.О.Корнєєв

Получено 1.02.2011 Принято 27.02.2011 Опубликовано 28.02.2011

© 2011 В.О.Корнєєв (передне слово)